
ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ

УДК 78.072.2

DOI 10.5281/zenodo.14905029

Научная статья

ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ШКОЛА АЛЬТОВОГО ИСПОЛНИТЕЛЬСТВА: СОДЕРЖАНИЕ И КОНЦЕПЦИЯ

RUSSIAN SCHOOL OF VIOLA PERFORMANCE: CONTENT AND CONCEPT

РАДЗЕЦКАЯ МАРИЯ ДМИТРИЕВНА,

артистка, соискатель,

*ФГБУК «Государственный академический симфонический оркестр России
имени Е.Ф. Светланова»,*

*ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский Мордовский государственный
университет имени Н.П. Огарева».*

RADZETSKAYA MARIA DMITRIEVNA,

Artist, candidate,

*Federal State Budgetary Cultural Institution «State Academic Symphony Orchestra of
Russia named after E.F. Svetlanov»,*

Ogarev National Research Mordovian State University.

В статье обозначаются различные системообразующие категории в контексте отечественной альтовой школы. Выявляются признаки, раскрывающие содержание понятия «исполнительская школа». Отмечается, что ее характерные особенности проявляются в творчестве ее выдающихся представителей. Раскрывается суть альтовых диалогов. Выделяются пассионарные тенденции в отечественной альтовой школе. Сделан вывод, что исполнительская школа приобретает свой динамический универсум, транслируемый и обновляющийся, работающий в любой системе координат: временных, культурных, географических.

The article identifies various system-forming categories in the context of the Russian viola school. The signs revealing the content of the concept of "performing school" are revealed. It is noted that its characteristic features are manifested in the work of its outstanding representatives. The essence of alto dialogues is revealed. The passionate tendencies in the Russian viola school are highlighted. It is concluded that the performing school acquires its own dynamic universe, broadcasted and updated, operating in any coordinate system: temporal, cultural, geographical.

Ключевые слова: *музыкальное искусство, альт, исполнительская школа, содержание, концепция.*

Key words: *musical art, viola, performing school, substance, concept.*

В аналитическом практикуме «исполнительская школа» относится «к определенным видам классификации как система соподчиненных понятий в области музыкального исполнительства, позволяющая выделить обобщающие признаки объектов наблюдения и связи между ними», – пишет Т.П. Варламова [5, с. 10]. По мнению А.Б. Бородина, понимается как «неформальное объединение музыкантов, которое обладает центром или отличается полицентричностью» [4, с. 54].

Действительно, понятие «исполнительская школа» сопровождается индивидуальной траекторией развития и рядом характеристик, среди которых творческие, педагогические, эстетические, художественные принципы объединяются с исполнительскими – профессиональными основами, определяющими внутреннюю, субъективную сущность процесса. Его коммуникативные свойства, прямо или опосредованно, работают над аккумуляцией ценностного потенциала, пространственно-временной эволюцией, транслированием конкретных идейных принципов и созданием универсальной технической базы, иначе, формированием общей традиции в ее индивидуальном, локальном и глобальном смысле.

Среди отдельных признаков, раскрывающих содержание понятия «исполнительская школа», можно назвать: образовательную систему и ее структурную организацию, детерминированную магистральными направлениями музыкального искусства, а в более масштабном контексте – национальной доминантой, географией и месторазвитием. Именно в этих сферах обнаруживается хранилище знаний, умений и навыков, художественный капитал, раскрывающий уникальные и особенные грани любой исполнительской школы в контексте культуры, искусства и образования. А такие производные, как «исполнительская культура», «исполнительское искусство», «исполнительское образование» и др. образуют разветвленную систему, характеризующуюся единством целей, задач и, одновременно, большой смысловой разностью.

Динамика развития любой исполнительской школы связывается с полифонизмом историко-культурных этапов и многомерностью их смысловой палитры: гипотез, теорий, фактов, событий, интерпретаций и воспринимается, по утверждению Б.Л. Кременштейн, как «явление живое, протекающее в русле множества воздействий и влияний и не изолированное от течения жизни в целом, от ее среды, общественных условий...» [7, с. 13]. Отсюда, диалектика пространственно-временных изменений лишь подтверждает их ценностный потенциал, а в целом, высокий культурный статус, где «противоречия не есть явление отрицательное. Противоречивость – качество, обязательно присущее процессу развития» [7, с. 12].

Для исполнительской школы – это исторически уникальный путь становления нового художественного мышления, выхода в другое музыкальное измерение к будущим образам, звучаниям и тембрам. Именно так, по мысли М.Н. Лобановой, «искусство открывает неведомую доселе выразительность – осуществляется такой прорыв в будущее, закладывается такой необыкновенный по плодотворности заряд идей, что его хватает на многие десятилетия последовательного освоения» [9, с. 26].

Отечественная школа альтового исполнительства – состоявшееся явление в пространстве мирового музыкального искусства, оформившееся во второй трети XX в. Непревзойденные вершины профессионального мастерства – закономерное подтверждение оригинального исторического пути развития инструмента на российской почве, появление плеяды выдающихся исполнителей и педагогов: В.В. Борисовского – основателя отечественной альтовой школы, а также Р.Б. Баршай, Ю.А. Башмета, Г.И. Безрукова, А.В. Бобровского, И.И. Богуславского, Л.Н. Гущиной, Ф.С. Дружинина, Г.А. Дубровой, Ю.М. Крамарова, М.Б. Кугеля, А.А. Людевига, Ю.Н. Мазченко, Г.И. Матросовой, Г.И. Одинец, К.В. Ознобищева, Е.И. Озол, М.Е. Рысанова, А.Г. Сосина, Е.Ю. Стоклицкой, С.Б. Степченко, Е.В. Страхова, М.Н. Талалаяна, Ю.А. Тканова, М.Н. Толпыго, В.М. Трушина, М.Н. Тэриана, А.Е. Францевой, Ю.М. Юрова и др., внесших огромный вклад в развитие альтовых горизонтов нового времени.

Здесь органично сплелось коллективное, индивидуальное, интеллектуальное и творческое, широкий диапазон профессиональных интересов: уникальный опыт созидания и культурной эволюции; отражены яркие портретные характеристики выдающихся альтистов современности и различные профильные локусы: национальные, географические, педагогические, междисциплинарные и т.д., образующие единую художественную систему и способствующие всестороннему раскрытию ее индивидуальных граней.

Рассматриваемый в этом контексте материал способствует восприятию отечественной школы альтового исполнительства как искусства в культурных слоях эпохи, в совокупности внутренних и внешних факторов развития, ведущих к синтезу национального и интернационального: традиций, новаций, восприятия и переосмысления, формирующих «как бы сгусток культуры в сознании человека; в виде чего культура входит в ментальный мир человека» [10, с. 43]. основополагающим признаком данного явления можно назвать *диалоговые отношения*, которые представляют культурный универсум, пронизывающий «всю человеческую речь и все отношения, и проявления человеческой жизни, вообще все, что имеет смысл и значение...», – подчеркивает М.М. Бахтин [3, с. 21].

Диалог в альтовой исполнительской школе – главный инструмент в создании индивидуального художественного образа, оказывающий влияние на все его составляющие, мыслительные, эмоционально-чувственные и духовные. Их сохранение и трансляция коррелируются с историческими и бытийными гранями данного процесса, с целями и задачами профессионального роста – насущной необходимостью полноценной культурной жизни.

Альтовые диалоги демонстрируют большое количество вариантов. Их первичный импульс идет от человека к человеку, от композитора к исполнителю и слушателю [1], достигая в своем развитии значительных творческих масштабов, объединяя вокруг себя не одно поколение профессиональных музыкантов. Для них искусство диалога – соединительная ткань пространства и времени, живительная атмосфера преемственности и новизны.

Отсутствие временных, социальных и культурных границ является импульсом для установления прямых или опосредованных отношений между исполнительскими школами и их представителями. В этой связи, альт воспринимается в контексте национально-культурных признаков и коренного месторазвития. В этих условиях открываются возможности для обозначения интеграционных векторов развития исполнительской школы: профессиональных, творческих и образовательных, идущих по пути взаимного обогащения и трансформации. Таким образом, создается концептуальный образ понятия как динамической саморазвивающейся системы на глобальном, локальном и индивидуальном уровнях, что означает выход за привычные рамки ее понимания и предоставляет возможность для осмысления специфических граней развития.

Во многом, они обращены к «человеку музицирующему» как к главному действующему лицу этой истории, важной характеристики эволюционных процессов в культуре и ее создающей величине. Что для музыкального искусства является объективной данностью, художественной константой и доминантой творческой жизни. В них заложены: сохранение традиций, подлинность чувств и служение высоким духовным идеалам.

Пассионарные тенденции, как грани этого процесса, способны преобразовать и наполнить окружающий мир новыми идеями, артистическими образами, интерпретациями, концепциями и т.д. И по существу, в границах исследуемого материала не могут восприниматься как абстрактное понятие. Они всегда связываются с конкретной личностью, энергией жизнедеятельности, кругом профессиональных интересов, ибо: «Творческое сгорание Гоголя и Достоевского, добровольный аскетизм Ньютона, надломы Врубеля и Мусоргского это тоже примеры проявления пассионарности, ибо подвиг науки или искусства требует жертвенности...», – пишет Л.Н. Гумилев [6, с. 304]. В исполнительской школе – это «имя собственное» и авторское, синоним уникальности и творческого портрета.

Пассионарные тенденции в отечественной альтовой школе собирательны и индивидуальны по причине их взаимосвязи и взаимовлияния. «Вскрыть этот процесс можно только путем широкой интеграции рядов исторических событий...» [6, с. 24], в которых отражены этапы и их результаты, обладающие большим исследовательским потенциалом. Именно из этих слагаемых формируется представление о путях развития отечественной альтовой школы и создается ее особая пассионарная летопись.

Более конкретно, в нее вписаны имена настоящих подвижников, энтузиастов, музыкантов, внесших огромный вклад в развитие отечественной альтовой школы. Ее ведущий статус, прежде всего, связывается с музыкантами, жившими и работавшими в России во второй половине XIX в.: И.А. Вейкманом и В.Р. Бакалейниковым, а в XX-XXI вв. с В.В. Борисовским и воспитанниками его класса.

Что же явилось динамическим фактором этих явлений, воплотившихся в исключительную по своим музыкальным достижениям систему? Внутренние и внешние взаимовлияния, культурные диалоги, процессы интеграции и пассионарные тенденции в пространстве исполнительской школы, ставшие основополагающими концептуальными характеристиками ее зарождения и развития, необходимо дополнить еще одним, общим для всех определений понятием, как сотворчество. У М.М. Бахтина находим: «Всякая общезначимая ценность становится действительно значимой только в индивидуальном контексте» [2, с. 23].

Индивидуализация, как отличительная черта со-творческих инициатив, становится объективным фактором в цепочке событий, повлекших за собой создание структуры, в рамках которой исполнительская школа обрела свои конкретные очертания. Е.Ю. Куприна справедливо отмечает, что «исследователи нередко ограничивают изучение сотворчества координатой музыкальной коммуникации, недостаточной для объемного его представления» [7, с. 5].

Действительно, альтовую школу можно рассматривать не только с этих позиций. Историческое время, социально-общественные тенденции, совокупность объективных и субъективных факторов создают партитуру, где духовно-нравственное начало играет высокую гуманитарную миссию. В полифонизме причин и следствий, в череде знаковых для музыкального мира событий содержится ценная информация со-творческих проявлений, выстраивающих индивидуальный и общий профиль альтового искусства. Таким образом, исполнительская школа приобретает свой динамический универсум, транслируемый и обновляющийся, работающий в любой системе координат: временных, культурных, географических и т.д.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Асафьев Б.В. Музыкальная форма как процесс: в 2 кн.. Кн. II. Интонация. Л.: Музыка, 1971. 378 с.
2. Бахтин М.М. К философии поступка // Собрание сочинений в 7 т. Т. 1: Философия и эстетика 1920-х годов. М.: Русское слово, 2003. 955 с.
3. Бахтин М.М. Проблемы поэтики Достоевского. М.: Советская Россия, 1979. 320 с.
4. Бородин А.Б. Формирование понятия «фортепианная школа» у музыкантов-исполнителей в процессе профессионального вузовского образования: дисс. ... канд. пед. наук. Екатеринбург, 2007. 162 с.
5. Варламова Т.П. Эволюция понятия «исполнительская школа» на струнно-щипковых инструментах // Художественное образование и наука. М.: Российская государственная специализированная академия искусств, 2018. № 2. С. 10-17.
6. Гумилев Л.Н. Этногенез и биосфера земли. М.: Айрис-пресс, 2013. 560 с.
7. Кременштейн Б.Л. Диалектика музыкально-педагогического процесса // Берта Кременштейн. Постскриптум. Записки педагога. (Составление, научн. редакция А.В. Малинковой). М.: Классика – XXI, 2009. 208 с.

8. Куприна Е.Ю. Музыкальное сотворчество как художественно-динамическая система: дис. ... д-ра искусствоведения. Саранск, 2022. 41 с.
9. Лобанова М.Н. Музыкальный стиль и жанр: история и современность. М.: Сов. композитор, 1990. 312 с.
10. Степанов Ю.С. Константы: словарь русской культуры. М.: Академический проект, 2001. 990 с.

Поступила в редакцию: 10.02.2025

Принята в печать: 17.03.2025

© Радзевская О.В., 2025.